

REBENA

Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem

ISSN 2764-1368

Volume 16, 2026, p. 211 - 231

<https://rebena.emnuvens.com.br/revista/index>

Rios e baías como laboratório vivo para a educação científica em rede de escolas pantaneiras

Rivers as a living laboratory for the scientific literacy of riverside students in a network of Pantanal schools

Selma de Souza Nunes¹ Rosenil Nolasco Rucks², Marinilza de Fatima Surubim³, Andreia Cecília da Silva Moura⁴, Maria Adeilde da Silva Pereira⁵, Josué Ribeiro da Silva Nunes⁶, Heitor Queiroz de Medeiros⁷, Carolina Joana Da Silva⁸

Submetido: 17/04/2026 Aprovado: 05/06/2026 Publicação: 25/06/2026

RESUMO

Este estudo apresenta os resultados de um projeto de educação científica em uma rede de cinco escolas pantaneiras, com referência à qualidade da água no médio Rio Cuiabá, no Município de Várzea Grande em três baías pantaneira no baixo Rio Cuiabá, em Santo Antônio do Leverger e Barão de Melgaço. O objetivo da pesquisa foi fomentar a educação científica e o protagonismo estudantil, por meio da investigação de variáveis limnológicas destes corpos de água e compartilhamento das pesquisas entre as escolas. A metodologia utilizou o território do rio Cuiabá e das baías Chacororé, Sinhá Mariana e Porto de Fora, como "laboratório vivo", integrado aos saberes ecológicos tradicionais ribeirinhos. A vivência no território permitiu aos estudantes relacionarem fenômenos conhecidos tradicionalmente como a decoada e cientificamente como a eutrofização com os impactos da poluição urbana. Concluiu-se que a adoção de metodologias ativas validou o conhecimento empírico aliado ao científico, fortalecendo estratégias de aprendizagem que integram esses saberes e promovem a identidade territorial.

Palavras-chave: Educação Ambiental, Pantanal, Rio Cuiabá, Baías Chacororé, Sinhá Mariana e Porto de Fora

ABSTRACT

This study presents the results of a Scientific Initiation project regarding water quality within a network of five schools strategically located between the Traíra Stream drainage area (Middle Cuiabá River, Várzea Grande) and the Lower Cuiabá River connections in the Pantanal wetlands (Santo Antônio do Leverger and Barão de Melgaço). The primary objective was to foster scientific literacy and student agency through the investigation of physicochemical and microbiological parameters. The methodology utilized the territory as a "living laboratory," integrating traditional riverine knowledge with the rigor of the scientific method. This practical experience allowed students to correlate complex phenomena, such as the "decoada" (hypoxia) in the Mutum River and urban eutrophication in the Traíra Stream, with the impacts of pollution on riverine communities. It was concluded that the adoption of active methodologies validated local empirical knowledge and promoted a rupture with common sense, consolidating the critical and socio-environmental development of young people within the Pantanal biome.

Keywords: Aprendizaje basado en proyectos. Water Monitoring. Scientific Initiation. Pantanal.

¹ Doutora em Ciências Ambientais pela Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT. ✉ selma.nunes@unemat.br

² Graduada em Ciências biológicas pela Universidade de Cuiabá, UNIC. ✉ rosenilnolasco@hotmail.com

³ Mestre em educação pela Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT. ✉ marinilzasurubim@gmail.com

⁴ Graduada em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário de Várzea Grande, UNIVAG. ✉ andrea.silva.moura@gmail.com

⁵ Graduada em pedagogia pela Universidade de Cuiabá UNIC. ✉ Adeilde_cuiaba@hotmail.com

⁶ Doutor em Ciências Ambientais pela Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT. ✉ josue@unemat.br

⁷ Doutor em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT. ✉ medeiros.heitor@gmail.com

⁸ Doutora em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR. ✉ carolina.silva@unemat.br

1. Introdução

A gestão dos recursos hídricos no Brasil transitou de uma posição centralizada e disciplinar para uma visão holística, interdisciplinar e integrada. Nesse cenário, diferentes abordagens e estratégias têm sido consideradas para a inclusão de temas integradores e de segmentos da sociedade que afetam ou são afetados pelo uso e manejo dos recursos hídricos, desde instituições de abrangência internacional, nacional a local e grupos sociais de grandes a pequenas escalas, como aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade extrema. Essa visão se alinha às diretrizes da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente no que tange ao ODS 6, que busca garantir a segurança hídrica como um direito humano fundamental, priorizando populações em situação de vulnerabilidade extrema que historicamente foram excluídas do processo de tomada de decisão (ONU, 2015; BRASIL, 2024).

Neste contexto, a interação entre sociedade e natureza materializada em bacias hidrográficas, rios, córregos e lagoas exige que a Educação Ambiental (EA) atue como ferramenta estratégica. Segundo a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999), a EA é um componente essencial para a democratização da gestão ambiental. Sob essa ótica, emergem perspectivas críticas e transformadoras que concebem a educação como uma 'tessitura de esperanças' promovendo a sustentabilidade e a justiça social ao fortalecer o protagonismo de sujeitos locais na governança de seus territórios hídricos (Sato; Silva; Jaber, 2018; Brasil, 1999; 2024; Figueira, 2025; Rambo, 2026).

No estado de Mato Grosso, o Rio Cuiabá destaca-se como um dos principais formadores do sistema de baías do Pantanal, especialmente nos municípios de Barão de Melgaço e Santo Antônio do Leverger, fomentando estratégias de vida com organização social de comunidades tradicionais ribeirinhas. Entretanto, esse rio enfrenta uma crescente pressão ambiental, marcada principalmente pelo descarte inadequado de efluentes domésticos, industriais e resíduos sólidos. Tal degradação ameaça diretamente a qualidade da água, por extensão, a segurança hídrica, alimentar e econômica dessas populações. Diante disso, a conservação do Rio Cuiabá-Pantanal demanda que o sistema educacional implemente boas práticas que conectem a formação escolar à realidade das alterações antrópicas, incentivando um pensamento crítico voltado à conservação das águas (Figueiredo; Dores; Lima, 2018; Nunes; Camargo; Figueiredo, 2018; Da Silva et al, 2021; Figueiredo; Barros; Da Silva, 2024; Nunes; Bampi; Da Silva, 2025; Nunes; Da Silva, 2025; Vacchiano et al, 2025).

O presente estudo está fundamentado na perspectiva de Moran, (2018) nas Metodologias Ativas, posicionando o estudante como grupo focal por meio da Aprendizagem Baseada em

Projetos (ABP) e da Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL). Na Educação Científica (EC), essas abordagens introduzem o rigor metodológico necessário para transformar a investigação escolar em produção de conhecimento (Moran, 2018; Albuquerque; Gasperoto; Silva, 2024). Para Paulo Freire (2005), a educação deve ser um ato de problematização, assim, investigar as condições de um rio permite que o grupo relacione variáveis limnológicas estudadas em teorias, como temperatura, pH e oxigênio dissolvido, com as questões socioambientais de seu território.

Essa integração entre ciência e território, preconizada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e consolidada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e pelo Documento de Referência Curricular para Mato Grosso (DRC/MT) trata as questões socioambientais como temas contemporâneos transversais. No entanto, a perspectiva de 'laboratório vivo' adotada neste estudo amplia essa visão, transformando a investigação hídrica em uma ferramenta de leitura socioambiental do território. Tal abordagem auxilia os estudantes na adaptação às propostas do novo Ensino Médio (BRASIL, 2018, 2022; MATO GROSSO, 2018).

Vinculado ao Programa Ecológico de Longa Duração (PELD/DARP Pantanal), este estudo objetivou analisar estratégias de EA crítica por meio da investigação da qualidade da água. A pesquisa foi realizada em uma rede de cinco escolas públicas situadas estrategicamente entre o médio Rio Cuiabá (área de influência urbana do Córrego Traíra, em Várzea Grande) e as conexões do baixo Rio Cuiabá (áreas inundáveis de Santo Antônio do Leverger e Barão de Melgaço). Essa estrutura em rede permitiu aos estudantes comparar diferentes níveis da qualidade hídrica, proporcionando uma troca de saberes e uma visão sistêmica desses corpos d'água.

2. Área de Estudo: Contexto hidrológico e socioeconômico

A pesquisa foi desenvolvida em uma rede composta por cinco escolas localizadas em três municípios ribeirinhos no rio Cuiabá, estado de Mato Grosso: Várzea Grande, Santo Antônio do Leverger e Barão de Melgaço. Cada unidade escolar investigou a qualidade da água local (Figura 1).

O município de Várzea Grande está situado a margem direita no seu trecho MÉDIO do rio Cuiabá, no bioma cerrado. Possui 300.078 habitantes, IDH de 0,734 e IDEB de 4,1 para o ensino médio da rede estadual, em 2023 e apresenta economia baseada no comércio, indústria e agropecuária (IBGE, 2023; INEP, 2023). Neste município foi objeto da pesquisa a E.E. Porfíria Paula de Campos, a qual está inserida na área de drenagem urbana do Córrego Traíra, afluente da margem direita do Rio Cuiabá. As investigações ocorreram no trecho que percorre o Parque Berneck.

O município de Santo Antônio do Leverger está situado a margem esquerda do rio Cuiabá, caracterizado pela transição e presença de dois importantes biomas brasileiros, Cerrado e Pantanal, fronteiro à capital, Cuiabá, possui extensão de 11.753,6 km², baixa densidade populacional 1,61 hab/km², IDH de 0,656 e IDEB de 3,6 para o ensino médio da rede estadual, em 2023 e apresenta economia baseada na agropecuária e no ecoturismo (IBGE, 2023; INEP, 2023). Neste município, a pesquisa incluiu duas escolas rurais: a E.M. Bartolomeu Gonçalves de Queiroz (Sala Anexa) está situada na comunidade de Porto de Fora, com foco no sangradouro, Rio Cuiabá e Baía de Porto de Fora e a E.E. Santa Claudina, localizada no distrito de Mimoso, adjacente à Baía Chacororé. A investigação analisou um canal artificial que conecta o Rio Água Branca à baía, sofrendo influência do Rio Mutum, formador da Baía Sinhá Mariana.

O município de Barão de Melgaço está localizado na margem esquerda do rio Cuiabá, na região do Pantanal mato-grossense, a aproximadamente 128 km da capital Cuiabá. Possui área territorial de 11.611 km², densidade demográfica de 0,64 hab./km² e população estimada em 7.253 habitantes. O município apresenta Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,600 e Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 3,3 no ensino médio da rede estadual, no ano de 2023. Sua economia é predominantemente baseada na pesca artesanal e no turismo, atividades fortemente associadas às dinâmicas socioambientais do Pantanal (IBGE, 2023; INEP, 2023). Duas escolas representam esta área de planície de inundação: a E.E. Coronel Antônio Paes de Barros está situada na área urbana e investigou o Córrego Chacororé e o Rio Cuiabá. A.E.M. do Estirão Comprido (Sala Anexa): Localizada à margem esquerda do Rio Cuiabá, analisou os recursos hídricos na própria comunidade.

Figura 1: Localização da área de estudo e suas paisagens capturadas pelos estudantes de cinco escolas pantaneiras ao longo do Rio Cuiabá e de suas baías: A) Escola Estadual Porfiria Paula de Campos; B) Escola Municipal Bartolomeu Gonçalves de Queiroz; C) Escola Estadual Santa Claudina; D) Escola Estadual Coronel Antônio Paes de Barros; e E) Escola Municipal do Estirão Comprido.

Fonte: autores, 2025

3. Materiais e Métodos

Esta investigação, de abordagem qualitativa e delineada como pesquisa-formação, foi conduzida simultaneamente as cinco unidades escolares da rede pública ao longo de cinco meses (fevereiro a junho) em 2025. O estudo integra a tese de doutorado intitulada 'Educação para sustentabilidade em rede de escolas pantaneiras', contando com a aprovação prévia do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), sob

parecer emitido em 14 de agosto de 2023. Os materiais utilizados foram adquiridos por meio do Programa Pesquisa e Inovação na Escola aprovado no edital FAPEMAT N°. 003/2024, sendo compartilhados entre as instituições participantes conforme o sistema de rede de escolas proposto por Nunes, Bampi e Da Silva (2025).

3.1. Percurso Metodológico

O estudo fundamenta-se nas Metodologias Ativas, especificamente na Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), na Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) e na Educação Científica (EC), conforme as perspectivas de Moran, (2018); Albuquerque; Gasperoto; Silva, (2024); Figueira, (2025); Rambo, (2026). A implementação das atividades foi adaptada à realidade curricular das escolas participantes.

Nas escolas de modelo integral, EE Coronel Antônio Paes de Barros (Barão de Melgaço) e EE Santa Claudina (Santo Antônio do Leverger), as ações foram integradas aos Itinerários Formativos (parte flexível do Novo Ensino Médio brasileiro), desenvolvido no eixo formativo Ciências da Natureza e suas Tecnologias, focado em biologia, física e química, com ênfase em sustentabilidade e tecnologia. Neste modelo de ensino médio o estudante escolhe em qual área do conhecimento deseja se aprofundar, conectando os estudos aos seus projetos de vida por meio da investigação, em consonância com as diretrizes curriculares nacionais e estaduais (Brasil, 2018; Mato Grosso, 2022). O Ministério da Educação (MEC) define que os itinerários formativos devem ser trabalhados sobre quatro pilares: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo (Brasil, 2019). Nesta pesquisa foram abordados os pilares investigação científica e mediação e intervenção sociocultural.

Nas escolas de modelo regular (modelo tradicional), EE Porfíria de Paula (Várzea Grande), EM Estirão Comprido (Barão de Melgaço) e EM Bartolomeu Gonçalves de Queiroz (Santo Antônio do Leverger). A pesquisa articulou as disciplinas de Química, Física e Biologia para contemplar a Competência Específica 3 da BNCC, engajando os discentes na interpretação de situações-problema e na proposição de intervenções sustentáveis voltadas aos desafios de seus próprios territórios.

3.2. Indicadores como Instrumentos de Investigação

A seleção de algumas variáveis limnológicas (Temperatura, Oxigênio Dissolvido – OD, Potencial Hidrogeniônico - pH, Coliformes Totais e Termotolerantes), seguiu critérios de

relevância pedagógica, possibilitando os alunos integrarem conhecimentos teóricos de química, física e biologia a características dos corpos d'água estudados.

Conceitos e aplicações relacionados a essas variáveis estão detalhados pode ser encontrado em Esteves, (1998).

3.3. Etapas da Investigação

A metodologia de pesquisa-formação foi estruturada em três etapas sequenciais, detalhadas a seguir:

Etapa 1 - Fundamentação Teórica e Preparação Instrumental

Nesta fase inicial, realizaram-se o planejamento detalhado para as atividades de campo, envolvendo aulas teóricas, capacitação técnica e instrumentalização.

As aulas abordaram ciclos biogeoquímicos, a hidrologia da bacia do Rio Cuiabá e as conexões do sistema de baías do Pantanal. Discutiram-se os impactos da degradação hídrica, com ênfase em processos de eutrofização e patologias de veiculação hídrica. Na capacitação técnica, os estudantes foram treinados no manejo de sondas multiparâmetros e nos protocolos de análise microbiológica (figura 2 A). Nesta fase preparatória, os ambientes escolares foram reconfigurados em laboratórios adaptados, onde se procedeu à instrumentação dos discentes e à elaboração de planilhas sistematizadas para o registro de dados e observações de campo.

Etapa 2 - Atividades de Campo e Análises Laboratoriais

Realizaram-se as coletas e análises limnológicas *in loco* e microbiológicos em ambiente laboratorial adaptado nas escolas (figura 2 B, C e D).

As variáveis limnológicas pH, Temperatura e OD foram medidas usando sonda multiparamentos calibrada previamente e assepsia com água destilada entre as amostragens. As coletas abrangeram lagoas, córregos, baías e sistemas de abastecimento (caixas d'água e torneiras), acompanhadas de registros das condições socioambientais e meteorológicas.

Para as análises microbiológicas de coliformes totais e termotolerantes, *Escherichia coli*, utilizou-se o método de teste rápido *Compact Dry Coliformes E. E. Coli Ec*. As amostras dos córregos urbanos sofreram diluição (1:10) em água destilada antes da inoculação. As placas foram incubadas a 35°C por 24 horas, procedendo-se à contagem das colônias (azuis para *Escherichia coli* e vermelhas para coliformes totais).

Diante da ausência de infraestrutura convencional, aplicou-se o conhecimento físico para adaptar estufas. Na EE Santa Claudina, utilizou-se refletores, ajustados gradualmente até a estabilização térmica entre 35°C e 36°C, a qual foi compartilhada com as outras escolas.

Figura 2: Processos de Educação Científica e instrumentação e capacitação técnica de estudantes e professores em ambiente escolar (A); manejo de sonda multiparâmetros para análise *in loco* de Oxigênio Dissolvido, pH e Temperatura (B); protocolos de análise microbiológica utilizando o método de teste rápido *Compact Dry* para detecção de coliformes e *E. coli* (C e D).

Fonte: autores, 2025

Etapa 3 - Tratamento, Análise e Disseminação de Dados (Pós-Campo)

A fase final concentrou-se na sistematização e socialização dos resultados: Os estudantes converteram os dados brutos em representações gráficas e tabelas comparativas, confrontando os achados com a literatura científica pertinente. Os resultados foram inicialmente apresentados às respectivas turmas e posteriormente, por meio de um encontro de integração da pesquisa na comunidade do Estirão Comprido, situada à margem do Rio Cuiabá, promovendo o intercâmbio de conhecimentos e o fortalecimento da rede de escolas pantaneiras. Esse encontro de compartilhamento de saberes foi essencial para que os estudantes das escolas envolvidas pudessem socializar os resultados de sua investigação, permitindo uma análise comparativa dos gradientes de qualidade da água ao longo do rio. O encontro promoveu o diálogo entre a academia, a escola e a comunidade ribeirinha, materializando a Educação Ambiental Crítica através da vivência direta no território pesquisado (figura 3).

Figura 3: Encontro de integração e socialização de resultados na margem do rio Cuiabá, comunidade do Estirão Comprido (Barão de Melgaço).

Fonte: autores, 2025

4. Resultados e Discussão

Os resultados apresentaram os dados técnicos coletados assim como as percepções ambientais, sociais e culturais dos estudantes. Embora a metodologia tenha sido padronizada, a construção do conhecimento divergiu conforme as especificidades socioambientais de cada localidade. A abordagem da pesquisa-formação permitiu a investigação técnica e uma reflexão coletiva dos jovens sobre seu território.

Na Escolar Estadual Porfíria Paula de Campos em Várzea Grande, as atividades de investigação permitiram a observação prática da dinâmica de autodepuração e degradação hídrica em ambiente urbano. Os dados obtidos através da análise físico-química e microbiológica representada na figura 4 e da observação *in loco* revelam o impacto da urbanização no corpo hídrico e a sua capacidade de recuperação ao longo do sistema de lagoas situada no Parque Berneck.

O córrego chega ao parque (ponto 1) apresentando sinais claros de contaminação por esgoto doméstico. A coloração alterada e o odor característico coincidem com os dados coletados:

baixos níveis de oxigênio dissolvido e alta concentração de coliformes termotolerantes (*Escherichia coli*) (figura 4). Neste estágio, a decomposição da matéria orgânica por microrganismos aeróbicos consome o oxigênio disponível, comprometendo a qualidade da água (Esteves, 1998; 2011).

Na chegada do córrego à lagoa (ponto 2), a carga de nutrientes (Nitrogênio e Fósforo) proveniente do esgoto desencadeia a eutrofização. A proliferação intensa de plantas aquáticas na superfície cria uma barreira física que impede a entrada de energia solar e bloqueia a fotossíntese das algas submersas. A cobertura vegetal por macrófitas aquáticas na água reduz a oxigenação. Neste ponto registra o nível crítico de oxigênio, onde a respiração celular e a decomposição superam amplamente a produção de oxigênio por fotossíntese (Von Sperling, 2014).

No ponto 3, final da lagoa, inicia a recuperação. Observa-se uma mudança na dinâmica ambiental, sem as macrófitas aquáticas e com a interferência do vento, ocorreu a reaeração da água. Os dados mostram uma elevação gradual nos níveis de oxigênio em relação ao ponto anterior, embora a temperatura apresente um aumento devido à maior exposição solar.

Após percorrer a lagoa (ponto 4), o córrego apresenta uma melhoria significativa na sua qualidade ambiental, caracterizando o processo de autodepuração, maior índice de oxigênio dissolvido, superando inclusive o estado inicial (Ponto 1). A exposição prolongada aos raios UV e a competição biológica nas lagoas resultaram na redução dos coliformes termotolerantes (*Escherichia coli*). A lagoa atuou, portanto, como um reator biológico natural, tratando parcialmente a água antes de sua continuidade a jusante, conforme apresenta a figura 4, (Von Sperling, 2014).

Figura 4. Variáveis limnológicas e microbiológico pesquisadas no córrego Traíra pela escola Porfíria Paula, março de 2025, de Campos

Pontos de coletas	Temperatura	pH	Oxigênio mg/L	Coliformes total	Escherichia coli
1. Córrego antes da lagoa	27,5	6,89	5,2	3540	450
2. Entrada do córrego na lagoa (eutrofização)	27,1	6,37	1,5	1330	50
3. Saída do córrego na lagoa	28,7	6,55	3,8	2450	110
4. Córrego depois da lagoa	29,2	6,4	6,7	6400	40

Ponto 1

Ponto 2

Ponto 3

Ponto 4

Fonte: autores (2025)

As análises dos dados permitiram que os estudantes compreendessem a natureza multifatorial da dinâmica das variáveis estudadas. O estudo sugere que o córrego apresente

resiliência no que se refere a autodepuração, o aporte de esgoto doméstico bruto é o principal vetor de eutrofização na lagoa do parque.

Os resultados convergiram com aqueles obtidos por Zeilhofer et al. (2007), que indicaram que a carência de saneamento em áreas densamente povoadas, como Várzea Grande, gera zonas de impacto agudo em pequenos afluentes da bacia do Rio Cuiabá.

A Escola Municipal Bartolomeu Gonçalves de Queiroz (Santo Antônio de Leverger), diferente do cenário de impacto agudo observado no Córrego Traíra, apresenta uma dinâmica onde os nutrientes estão acumulados nas macrofitas aquáticas e sedimentos na baía Porto de Fora, onde o tempo de residência da água e a dinâmica da baía estão controlados pelo pulso de inundação e os parâmetros renovando as condições das variáveis limnológicas (Da Silva; Esteves, 1995).

A investigação com os estudantes em Porto de Fora, revelou uma forte conexão entre a percepção local e a dinâmica hidrológica do rio Cuiabá, mediada pelo Sangradouro. Por serem moradores das margens da baía, alguns alunos demonstraram um conhecimento detalhado sobre a variação anual do pulso de inundação.

Durante o percurso de campo, os estudantes descreveram o pulso de inundação com precisão cronológica, novembro a fevereiro, início das chuvas e enchimento do sangradouro (fluxo Rio \ Baía); março e abril, período de transição, com movimentos bidirecionais de entrada e retorno da água (intercalação entre cheia e vazante); maio a junho, predomínio da vazante (fluxo Baía \ Rio), seguido pela estagnação e seca parcial do canal (estiagem). Da Silva; Esteves descreveram em detalhes as quatro fases/período do pulso de inundação denominadas estiagem, enchente, cheia e vazante, caracterizando um ciclo hidrológico anual. Os alunos ressaltaram os impactos da operação da Usina Hidrelétrica de Manso na dinâmica do pulso de inundação e consequentemente no fluxo das águas do rio Cuiabá para a baía Porto de Fora. Da Silva; Esteves, (1995) mostraram a circulação das águas desde o rio Cuiabá, passando pelo Sangradouro, baía Porto de Fora, área inundável entre esta baía e a baía Acorizal e desta retornando ao rio Cuiabá pela conexão hidrológica chamada de Varador.

A partir desse relato, os estudantes foram instigados a testar a hipótese: O movimento das águas interfere em sua qualidade físico-química? A prática de campo permitiu correlacionar a turbulência com os níveis de Oxigênio Dissolvido (OD). No momento da coleta no Rio Cuiabá, as condições climáticas (ventos fortes) e a correnteza acentuada favoreceram a aeração natural conforme apresenta os dados coletados no ponto 1 (figura 5), contrastando com os trechos de água mais lenta ou parada observados em outros pontos, onde o acúmulo de matéria orgânica tende a consumir o oxigênio disponível. O Sangradouro, em seu papel de fluxo bidirecional (ponto 2), mantém níveis de OD (7,2 mg/L) que indicam uma transição saudável entre o rio e a

baía (figura 5). Na Baía, ponto 4, a ausência total de E-coli sugere que, apesar das águas mais lentas, o sistema ainda preserva a integridade contra contaminações fecais recentes. Neste ponto a estagnação da água e o acúmulo de matéria orgânica levaram o oxigênio a níveis críticos de 1,7 mg/L. Associado à maior temperatura registrada (31,3°C) e ao pH mais ácido (6,2), esse ambiente torna-se hostil para os peixes, podendo causar mortalidade em massa. A alta contagem de coliformes (175) reforça a presença de intensa atividade de decomposição e carga orgânica. Ressalta-se as limitações dessa amostragem uma vez que essas variáveis estudadas sofrem alterações nictenerais (variação diária e anual). No entanto elas tiveram o objetivo de despertar nas estudantes questões, hipóteses, discussões, assim como aprender a realizar coletas de amostras de água.

Figura 5. Variáveis limnológicas e microbiológico pesquisados pela escola Bartolomeu Gonçalves de Queiroz – anexa da Santa Claudina

Pontos de coletas	Temperatura	pH	Oxigênio mg/L	Coliformes total	Escherichia coli
1. Rio Cuiabá	30,2	7,2	10,6	21	10
2. Sangradouro, proximo ao rio Cuiabá	30,8	6,9	7,2	34	6
3. Sangradouro, ponto proximo a baía	30,9	7	6,2	24	0
4. Baía de Porto de Fora	31,3	6,2	1,7	175	1

Fonte: autores, 2025

Ao traduzir a dinâmica das águas relacionada a concentração de oxigênio, os estudantes assumem o papel de sujeito da investigação. Essa formação é o que Moran (2018) define como aprendizagem profunda: quando o discente utiliza a tecnologia para solucionar dúvidas reais de seu contexto, transformando a informação em conhecimento aplicado para gestão e cidadania hídrica.

Na Escola Estadual Santa Claudina, os dados coletados no Rio Mutum e em canais adjacentes revelaram um cenário que, inicialmente, desafiou a intuição dos estudantes (Figura 6). Os níveis de Oxigênio Dissolvido (OD) apresentaram-se extremamente baixos, com destaque para o Rio Mutum (Pontos 3 e 4), onde os valores oscilaram entre 1,2 e 1,6 mg/L.

Essas condições geraram questionamentos: Como uma água visualmente limpa pode apresentar níveis tão críticos de oxigênio e ainda sustentar a presença de pequenos peixes nas margens? Os alunos inicialmente questionaram a precisão dos equipamentos. Após a re-

calibração e nova medição, os resultados persistiram, levando o grupo a consultar pesquisadores do PELD e a literatura especializada. No entanto essas condições baixas do oxigênio durante a investigação, ocorrida em março, período da cheia revelou que o sistema estava sob efeito da "decoada", um fenômeno biogeoquímico natural do Pantanal. O processo ocorre quando a inundação atinge áreas com acúmulo de biomassa vegetal (folhas, galhos e frutos). A decomposição rápida dessa matéria orgânica consome o oxigênio, resultando em condições de hipóxia ou anóxia (Da Silva, 1984; Calheiros; Oliveira, 2011). Embora não tenha sido observado no momento da pesquisa, alguns estudantes relataram ter presenciados a mortandade de peixes.

Um fator agravante identificado foi a severa temporada de incêndios florestais de 2024. As cinzas resultantes das queimadas possuem alto potencial para intensificar a decoada, acelerando o consumo de oxigênio e elevando a carga de nutrientes, o que favorece a proliferação de bactérias totais observadas em todos os pontos de coletas Menezes Junior et al., 2020; Nunes; Da Silva, 2005).

A ausência de contaminação por esgoto foi reforçada pelos baixos índices de coliformes termotolerantes (*Escherichia coli*), que variaram de 0 a 6 NMP/100ml (Figura 6). No entanto, a presença de coliformes totais (atingindo até 120 colônias no Ponto 2) e o pH levemente ácido (6,1 a 6,67) corroboram a influência de processos biogeoquímicos naturais (Figura 5). No Rio Mutum, o pH de 6,15 a 6,35 reflete a geologia local de cabeceira, pobre em íons (Da Silva et al., 2021).

Figura 6. Variáveis limnológicas e microbiológico pesquisados pela escola Santa Claudina, Santo Antônio do Leverger

Pontos de amostragem	temperatura	pH	Oxigênio	Coliformes tot:	Coliform
1. Corrego (canal artificial afluente da Chacororé)	31	6,67	3,6	68	0
2. Corrego (canal artificial afluente da Chacororé)	32,4	6,1	4	120	6
3. Rio Mutum	29,1	6,35	1,2	94	1
4. Rio Mutum	29,2	6,15	1,6	70	1

Ponto 1

Ponto 2

Ponto 3

Ponto 4

Fonte: autores, (2025)

A constatação de que a transparência da água nem sempre é sinônimo de potabilidade biológica provocou uma ruptura na percepção empírica dos alunos da EE Santa Claudina, sedimentando a compreensão sobre o metabolismo dos ecossistemas pantaneiros. Esse processo

educativo evidenciou o caráter dinâmico e contextual da qualidade hídrica. Conforme a perspectiva de Bachelard (1996), a construção do saber científico exige a superação das evidências imediatas do senso comum. Ao utilizarem sondas para mensurar fenômenos invisíveis, os estudantes transcenderam o ato de 'viver no Pantanal' para 'compreender o Pantanal' como um sistema biogeoquímico complexo e pulsante.

A pesquisa realizada pelos estudantes e professores da Escola Coronel Antônio Paes de Barros, revela que o Rio Cuiabá, no início da área urbana de Barão de Melgaço, no remanso do rio, a qualidade da água estava melhor, apresentou 5,6 mg/L de Oxigênio Dissolvido (OD) e apenas 5 colônias de *E. coli* (Figura 7). Entretanto, o córrego Chacororé, um canal de drenagem da água urbana que liga a área urbana a baía Chacororé apresentaram odor e coloração alterada, evidenciando o despejo de esgoto doméstico sem tratamento. As análises laboratoriais confirmaram essas observações. No Ponto 3 registrou a maior carga de contaminação fecal (396 colônias de *E. coli*) e uma queda acentuada no oxigênio para 1,7 mg/L.

No Corixo Chacororé, o nível de oxigênio atingiu 0,8 mg/L, caracterizando um estado de hipóxia severa. Neste mesmo ponto o índice de coliformes totais atingiu o pico de 1500, confirmando a dispersão de poluentes entre o córrego urbano e o corixo. Esses dados consolidam o Córrego Chacororé como o principal vetor de poluição orgânica da região, padrão similar ao relatado por estudantes da Escola Porfíria em relação ao Córrego Traíra, em Várzea Grande.

Na Baía Chacororé (Ponto 1), observou-se a presença de gado nas margens e dentro do corpo d'água, prática cultural da região. Este ponto registrou a temperatura mais elevada da amostragem (30,9°C) e o menor índice de oxigênio (0,6 mg/L). Comparativamente, este registro é o mais alarmante entre as escolas de Porto de Fora e Mimoso apesar da baixa oxigenação, foram detectadas apenas 4 colônias de coliformes termotolerantes (*Escherichia coli*), sugerindo que o impacto ali pode ser mais térmico e de isolamento hídrico do que estritamente fecal.

Figura 7. Variáveis limnológicas e microbiológico pesquisados pela escola Coronel Antônio Paes de Barros, Barão de Melgaço

Pontos de amostragem	Temperatura	pH	Oxigênio	Coliformes Total	Soma de Ecoli
1. Baía Chacororé	30,9	6,01	0,6	140	4
2. Corixo Chacororé, a jusante da cidade	26,6	5,98	0,8	1500	18
3. Corixo Chacororé	26,7	5,95	0,8	160	2
4. Córrego Chacororé	26	5,93	1,7	1500	396
5. Rio Cuiabá, jusante da área urbana	27,3	6,13	5,1	110	7
6. Rio Cuiabá, início da area urbana	27,8	5,6	5,6	95	5

Ponto 1

Ponto 2 e 3

Ponto 4

Ponto 5 e 6

Fonte: autores, (2025)

A investigação realizada na Escola Estadual Coronel Antônio Paes de Barros consolidou a percepção de que as pressões urbanas e o manejo do solo impactam diretamente o ecossistema local, transformando o Córrego Chacororé em um vetor de poluição similar ao observado no Médio Cuiabá.

Na escola Estirão Comprido a investigação demonstrou que a segurança hídrica da comunidade do Estirão Comprido depende da integridade do Rio Cuiabá e da implementação de barreiras sanitárias eficazes no ambiente doméstico e escolar. Desta forma a pesquisa possibilitou aos estudantes discutirem a saúde do rio Cuiabá, da comunidade e da escola e mostrou que adoção individuais de medida pode melhorar a qualidade da água de consumo.

A Baía Sinhá Mariana (Ponto 1) apresentou o menor nível de Oxigênio Dissolvido (2,3 mg/L). Essa baía é formada especialmente pelo rio Mutum, cujo os dados coletados se assemelharam aos realizados no mesmo rio e período pela escola Santa Claudina, também descrito por (Nunes; Da Silva, Da Silva, et al, 2021). Já o Corixo Tarumã (conecta a baía Sinhá Mariana ao Rio Cuiabá) e no rio Cuiabá (Pontos 2 e 3) apresentaram níveis de OD acima de 5,0 mg/L e pH próximo à neutralidade (7,0 a 7,4), indicando ambientes bem oxigenados e com boa capacidade de suporte à vida aquática. Os baixos índices de coliformes totais e a presença mínima de *E. coli* nos pontos naturais sugerem que, nesta região de baixa densidade demográfica, o rio ainda preserva sua qualidade microbiológica, diferente do cenário observado nas áreas urbanas de Várzea Grande e Barão de Melgaço.

A aplicação da educação científica para testar a água de consumo (Pontos 4 a 9) gerou os aprendizados mais práticos. As temperaturas variaram de 26,6 °C a 31,4 °C. O valor máximo

registrado na caixa d'água 31,4 °C (Ponto 8) alerta para o risco de proliferação microbiana em reservatórios expostos ao calor tropical (Cetesb, 2020). A acidez detectada no poço da escola (pH 5,22) está abaixo do padrão de potabilidade estabelecido pela Portaria GM/MS 888. Segundo a literatura, esse caráter ácido é comum em águas subterrâneas da região devido à lixiviação e geologia local, mas exige atenção pela sua capacidade corrosiva em tubulações (Figueiredo; Barros; Da Silva, 2024).

Torneiras de residências e da escola apresentaram elevados índices de coliformes totais e termotolerantes (*E. coli*), indicando contaminação de origem fecal e risco de doenças de veiculação hídrica. Os dados validaram o uso de filtros domésticos, que reduziram os coliformes a zero e ajustaram o pH (Ponto 5), demonstrando aos alunos a importância de barreiras sanitárias simples.

Conforme Figueiredo, Barros e Da Silva (2024), a região encontra-se em um estado de insegurança hídrica, caracterizado pela presença de coliformes e ferro na água de consumo, o que compromete a integridade sanitária local. Essa condição reforça a necessidade de intervenções como os filtros validados pelos estudantes para assegurar o direito básico à água potável. É importante ressaltar que a insegurança hídrica transcende a mera escassez física, sendo definida pela "incapacidade de garantir acesso sustentável a recursos hídricos em quantidade e qualidade suficientes para a saúde e o bem-estar humano. (Un-Water, 2013).

Figura 8. Variáveis limnológicas e microbiológico pesquisados pela escola do Estirão Comprido, anexa Coronel Antônio Paes de Barros, Barão de Melgaço.

Pontos de amostragem	Temperatura	pH	Oxigênio	Coliformes totais	Coliformes fecais (Ecoli)
1. Baía Sinhá Mariana	29,6	6,9	2,3	59	4
2. Corixo Tarumã	29,2	7	5,5	54	6
3. Rio Cuiabá (Estirão comprido)	29,4	7,4	5,1	72	7
4. Torneira da casa	26,6	6,93	5,59	98	9
5. Filtro	28,1	6,49	6,33	0	0
7. Caixa d'agua	31,4	6,13	7,43	27	2
8. Poço na escola	28,9	5,22	4,55	10	0

Ponto 1

Ponto 2

Pontos 3 ao 8

Fonte: Autores, 2025

O processo investigativo no Estirão Comprido possibilitou os alunos refletir sobre o papel da educação científica onde emerge a pesquisa com dados importantes pra discutir a

realidade socioambiental e a possibilidade de mudanças socioambientais. Conforme apontam Albuquerque; Gasperoto; Silva (2024), a iniciação científica na educação básica atinge sua plenitude quando o estudante percebe que a ciência é capaz de explicar e transformar sua própria realidade. Os alunos puderam perceber que a educação científica é uma ponte para alcançar os meios para as transformações ambientais e socioculturais. Essas reflexões conectam as lições aprendidas nessas boas práticas de educação científica com os princípios preconizados por Paulo Freire que concebe como um ato político, dialógico e conscientizador, visando a transformação social e a autonomia do educando para o que Paulo Freire destacou como “leitura do mundo”.

A análise integrada dos diferentes pontos de coleta evidencia que os corpos d’água investigados não podem ser compreendidos de forma isolada, mas como componentes interdependentes de um sistema hidrológico maior que conecta o médio Rio Cuiabá às áreas inundáveis do Pantanal, incluindo as baías Chacororé e Sinhá Mariana. Os resultados obtidos nas escolas revelam um gradiente socioambiental que se inicia em ambientes urbanos mais impactados, como o córrego Traíra, marcado pelo aporte de efluentes domésticos e processos de eutrofização, e se estende até sistemas hidrológicamente mais complexos e controlados pelo pulso de inundação, como observado nas áreas de Porto de Fora e nos canais associados ao Rio Mutum. Esse gradiente demonstra como as pressões antrópicas nas porções superiores da bacia podem influenciar a qualidade da água que eventualmente se conecta às planícies pantaneiras. Ao mesmo tempo, evidencia-se a capacidade de resiliência de determinados ambientes aquáticos, especialmente aqueles associados a lagoas e baías, onde processos naturais como sedimentação, reaeração e assimilação biológica podem atenuar parcialmente os impactos da carga orgânica, corroborando estudos anteriores desenvolvidos na bacia do Rio Cuiabá.

No contexto do sistema de baías Chacororé–Sinhá Mariana, esses resultados reforçam a importância das conexões hidrológicas e do pulso de inundação como mecanismos estruturantes da dinâmica limnológica regional. A alternância entre enchente, cheia, vazante e estiagem promove a renovação das águas, redistribui nutrientes e regula variáveis físico-químicas essenciais à manutenção da biodiversidade aquática. Contudo, alterações na qualidade da água provenientes de áreas urbanizadas, bem como mudanças na dinâmica hidrológica associadas a intervenções antrópicas na bacia, podem modificar esse equilíbrio e potencializar eventos críticos como hipóxia, proliferação excessiva de macrófitas ou mortalidade de peixes. Dessa forma, os dados obtidos no presente estudo reforçam a necessidade de compreender o sistema Chacororé–Sinhá Mariana a partir de uma perspectiva de bacia hidrográfica integrada, onde processos ecológicos, pressões antrópicas e saberes tradicionais das comunidades ribeirinhas se entrelaçam. Ao mesmo tempo, demonstram o potencial da educação científica territorializada para ampliar a

compreensão desses processos e formar sujeitos capazes de interpretar e intervir criticamente na gestão socioambiental das águas do Pantanal.

5. Considerações Finais

Os resultados evidenciaram dimensões fundamentais da aprendizagem. O confronto com a natureza do rio Mutum e baía de Sinhá Mariana representada pelo baixo valor de oxigênio dissolvido, com o fenômeno da “decoada” e a autodepuração possibilitou aos estudantes transcender a observação estética da “água limpa” ou “água contaminada”, compreendendo o metabolismo biogeoquímico que caracterizam essas águas.

A estrutura em rede permitiu o intercâmbio de equipamentos, ferramentas e de saberes entre escolas urbanas e rurais, sensibilizou da importância do Rio Cuiabá como corredor ecológico, um elo vital que conta a história do uso do rio com valores culturais e opções de desenvolvimento insustentável e sustentável.

Agradecimentos

Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso, (FAPEMAT) processo pelo financiamento do projeto PELD DARP Pantanal, no contexto da Reserva da Biosfera do Pantanal, Mato Grosso; a Secretaria do Estado de Educação de Mato Grosso, pela concessão da licença qualificação para a primeira autora; ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Estado de Mato Grosso; ao CNPq pela Concessão da bolsa de pesquisa em produtividade científica para segunda autora; ao professor da Unemat. Este artigo representa a contribuição número 62 do projeto Darp Pantanal.

Referências

ALBUQUERQUE, G. S.; GASPEROTO, A. M.; SILVA, R. P. **Iniciação Científica na Educação Básica**: caminhos para a autoria e o protagonismo juvenil. São Paulo: Cortez, 2024.

BACHELARD, G. **A formação do espírito científico**: contribuição para uma psicanálise do conhecimento. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. **Referenciais Curriculares para a Elaboração de Itinerários Formativos**. Secretaria de Educação Básica. Brasília: MEC, 2019.

BRASIL. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). **Gestão das Águas**. Brasília: ANA, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-aguas>. Acesso em: 2 fev. 2026.

BRASIL. **Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999**. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, [1999]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19795.htm. Acesso em: 2 fev. 2026.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Documento-base da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. Brasília, DF: MMA, 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021**. Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2021.

CETESB. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. **Variáveis de Qualidade das Águas**. São Paulo: CETESB, 2020. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br>. Acesso em: 06 fev. 2026.

CALHEIROS, D. F.; OLIVEIRA, M. D. **A decoada no Pantanal mato-grossense**. Corumbá: Embrapa Pantanal, 2011. (Comunicado Técnico 101).

DE OLIVEIRA FIGUEIRA, Evanda Machado. A Educação Ambiental como Metodologia Ativa nas Escolas de Ensino Fundamental: Um Estudo de Caso na Escola Estadual José de Anchieta, Macapá, Amapá. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 13, p. 129-142, 2025.

ESTEVES, F. de A. Fundamentos de Limnologia. 2ª Ed. – Rio de Janeiro : Interciência 1998

FIGUEIREDO, D. M.; DA SILVA, C. J.; BARROS, F. B. **Segurança hídrica de uma comunidade tradicional do Pantanal mato-grossense**. [S. l.: s. n.], 2024.

FIGUEIREDO, Daniela Maimoni de; DORES, Eliana Freire Gaspar de Carvalho; LIMA, Zoraidy Marques de (orgs.). **Bacia do Rio Cuiabá: uma abordagem socioambiental**. 1. ed. Cuiabá: EdUFMT, 2018. 716 p.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 42. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Barão de Melgaço (MT)**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 2026.

INEP – Instituto Nacional De Estudos E Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **IDEB – Resultados por município**. Brasília: INEP, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inep>. Acesso em: 2026.

MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Educação. **Documento de Referência Curricular para Mato Grosso (DRC-MT)**. Cuiabá: SEDUC-MT, 2018.

MENEZES JUNIOR, Mauri Queiroz de; OLIVEIRA JUNIOR, Ernandes Sobreira. **The 'decoada' phenomenon effect on the Paraguay river water quality, Northern Pantanal**. *In:*

ResearchGate, 2020. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/342111516>. Acesso em: 06 fev. 2026.

MORAN, José. **Metodologias ativas para uma educação inovadora**: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018.

MOURA, Rubem Mauro Palma de; ZEILHOFER, Peter; SILVEIRA, Alexandre. **Proposta para operação ecológica da APM – Manso**. [S. l.: s. n.], 2007. Disponível em: <link de acesso>. Acesso em: 27 jan. 2026.

NUNES, S. de S.; BAMPI, A. C.; SILVA, C. J. da. A estruturação de uma rede de escolas pantaneiras para diálogos educadores sobre ações antrópicas locais e mudanças climáticas. **Caderno Pedagógico**, v. 22, n. 12, e20987, 2025.

NUNES, S. de S.; SILVA, C. J. da. Conhecimento ecológico e sociocultural de estudantes e professores de sete escolas públicas do Pantanal em Mato Grosso, Brasil. **Ambiente & Educação**: Revista de Educação Ambiental, v. 29, n. 2, p. 1–29, 2025.

NUNES, J. R. S.; DA SILVA, C.J.; Variáveis limnológicas sob estandes de *Eichhornia crassipes* (Mart) Solms, no sistema de baías Chacororé-Sinhá Mariana, Pantanal de Mato Grosso.. UNICIÊNCIAS (UNIC), Cuiabá, v. 09, p. 09-30, 2005.

ONU. **Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. [S. l.]: Organização das Nações Unidas, 2015.

RAMBO, Graciele Cristiane. Aprendizagem Baseada em Problemas na EJA: construindo conhecimento a partir da realidade. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 14, p. 295-304, 2026.

SATO, Michèle; SILVA, Regina; JABER, Michelle. Educação Ambiental: tessituras de esperanças. Cuiabá: **Editora Sustentável; EdUFMT**, 2018.

SEMA-MT. **Relatório de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais do Estado de Mato Grosso**. Cuiabá: Secretaria de Estado de Meio Ambiente, 2024.

SILVA, Carolina Joana da *et al.* **Nota Técnica**: Análise de alterações hidrológicas das baías de Chacororé e Sinhá Mariana (Pantanal Mato-Grossense) e recomendações para recuperação. Cáceres: Unemat, 2021. Disponível em: <https://oeco.org.br/wp-content/uploads/2023/04/Nota-Tecnica1-3.pdf>. Acesso em: 8 set. 2025.

SOUZA NUNES, Selma de; FIGUEIREDO, Daniela Maimoni de; FANTIN-CRUZ, Ibraim. Educação Ambiental na escola e na comunidade: uma proposta metodológica para microbacias urbanas. **Revista Presença Geográfica**, v. 2, p. 227-240, 2022.

ZEILHOFER, P. *et al.* Temporal and spatial variation of water quality in the Cuiabá River basin, Mato Grosso, Brazil, with reference to the Pantanal Wetland. **Biota Neotropica**, v. 7, n. 1, p. 163-171, 2007.

VON SPERLING, M. **Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos**. 4. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

UN-WATER. United Nations Water. Water Security and the Global Water Agenda: A UN-Water Analytical Brief. Hamilton: United Nations University, 2013.